

EEN VERNIETIGING

HET OORDEEL VAN DE ONDERNEMINGSKAMER OVER DE JAARREKENING 1974/75 VAN N.V. VULCAANSOORD

door J. W. van Aanhold en Drs. F. Graafstal

De Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam (O.K.) heeft op 26 mei 1977 arrest gewezen in de procedure, waarbij de Stichting voor Sociaal Aandeelhouderschap, de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie Sobi en P. T. Lake-man op een aantal punten herziening van de jaarrekening 1974/75 van N.V. Vulcaansoord vorderden.

De uitspraak is opzienbarend: samenvattend is de O.K. van oordeel, dat „de in geschil zijnde jaarrekening . . . zodanige ernstige gebreken vertoont, dat de te geven aanwijzingen tot algehele vernietiging daarvan moeten leiden”. De uitspraak houdt dan ook niet minder in dan een vernietiging van zowel de vaststelling als de goedkeuring van de jaarrekening en geeft bevel tot opmaking van een nieuwe jaarrekening met inachtneming van een aantal aanwijzingen.

Het arrest is niet alleen interessant vanwege het ingrijpende karakter van het oordeel; belangrijker nog is de algemene, richtinggevende betekenis die aan een aantal elementen van het arrest is te hechten. Vandaar dat een bespreking - die overigens geen volledige behandeling van het 32 pagina's omvattende arrest zal zijn - op zijn plaats is.

Inmiddels is N.V. Vulcaansoord failliet verklaard. Dit zal waarschijnlijk betekenen, dat de uitspraak helaas niet meer in hogere instantie zal worden getoetst.

1 Vennootschappelijke jaarrekening/geconsolideerde jaarrekening

In het gepubliceerde jaarverslag 1974/75 van N.V. Vulcaansoord (waarin geen andere datering is te vinden dan die van de accountantsverklaring, 15 augustus 1975) ontbrak de vennootschappelijke jaarrekening. Merkwaardigerwijs werd de (enkelvoudige) balans en winst- en verliesrekening met toelichting vastgesteld in een op 3 maart 1976 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders, en de als toelichting daarop aan te merken geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening met toelichting reeds in een op 21 november 1975 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders.

De O.K. oordeelde dat eisers terecht hebben gesteld, dat de aangevochten jaarrekening onvolledig was en kwam voorts tot de uitspraak: „De jaarrekening dient zowel de balans en de winst- en verliesrekening met als bijlage de toelichting op deze stukken te bevatten en dient als één geheel te worden opgemaakt, vastgesteld en goedgekeurd.”

Men zal geen moeite hebben met de kritiek ter zake van het ontbreken van de vennootschappelijke jaarrekening in een stuk, dat kennelijk bedoeld was als beheersverantwoording. Opgemerkt zij, dat vennootschappen, die tot dusverre jaarrekeningen publiceren waaraan vennootschappelijke winst- en verliesrekeningen ontbreken, vorenaangehaalde uitspraak als een waarschuwingssignaal zouden mogen beschouwen.

2 Aandeel van de vennootschap in de backserviceverplichtingen van een bedrijfspensioenfonds

De pensioenaanspraken van werknemers van N.V. Vulcaansoord waren ondergebracht bij het Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalindustrie. Aangezien het bedrijfspensioenfonds tegenover de werknemers in dienst van de bij het fonds aangesloten bedrijven verplichtingen over verstreken dienstjaren (backserviceverplichtingen) op zich heeft genomen, is een deel van de door N.V. Vulcaansoord aan het bedrijfspensioenfonds verschuldigde premies aan te merken als inhaalpremie.

Op basis van een opgave van het bedrijfspensioenfonds had N.V. Vulcaansoord in de jaarrekening 1973/74 een voorziening opgevoerd voor haar aandeel in de backserviceverplichtingen. In de toelichting op de geconsolideerde balans per 31 mei 1975 deelde N.V. Vulcaansoord onder het hoofd „Backserviceverplichtingen” mede:

„In navolging van andere bedrijven in de metaalindustrie is besloten de aan de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Metaalnijverheid verschuldigde backservicepremie te verwerken in de winst- en verliesrekening op het moment dat de premie daadwerkelijk verschuldigd worden. In verband hiermede is de vorig jaar gevormde backservice ad f 415.000 vrijgevallen en verantwoord onder de buitengewone baten en lasten.”

Eisers stelden onder meer dat de backserviceverplichting voor het gekapitaliseerde bedrag als schuld in de jaarrekening behoort te worden opgenomen en dat Vulcaansoord ten onrechte de ultimo boekjaar 1973/74 opgevoerde schuld ten gunste van de winst- en verliesrekening 1974/75 heeft laten vrijvallen. Dat veel bedrijven de backserviceverplichtingen niet in de balans zouden opnemen was hen onbekend, doch zij achtten deze omstandigheid geen geldig motief voor systeemwijziging. Verder stelden zij, dat de invloed van de systeemwijziging op het resultaat niet juist was aangegeven. Aangezien de gekapitaliseerde backserviceverplichting ultimo boekjaar 1974/75 belangrijk groter was dan die ultimo boekjaar 1973/74, was die invloed belangrijk groter dan de in de winst- en verliesrekening 1974/75 verantwoorde vrijval van de voorziening ultimo 1973/74.

Vulcaansoord stelde in haar verweer hertegenover dat de backserviceverplichting onderdeel is van de jaarpremie en wordt betaald voor de in een bepaald jaar in dienst zijnde werknemers, zodat het gebruikelijk en acceptabel is alleen de totale jaarlijkse premie op te nemen. De backserviceverplichting over het verleden vervalt immers bij de onderhavige pensioenregeling voor werknemers die het bedrijf verlaten, terwijl voor werknemers die er nieuw bijkomen een nieuwe backservice ook voor het verleden ontstaat. Voorts is gesteld, dat waar de backserviceverplichting slechts éénmaal voor het gekapitaliseerde bedrag in de balans werd opgenomen, van een bepaald systeem te dien aanzien nog geen sprake was.

De O.K. oordeelde dat wel degelijk sprake was van een systeemwijziging met de volgende motivering:

„Nu immers vast staat dat in het voorafgaande jaar een voorziening ter grootte van het gekapitaliseerde bedrag van het voor backservice bestemde deel der premies is getroffen, betekent het overgaan naar een systeem waarin uitsluitend de totale jaarlijkse premies in de winst- en verliesrekening worden verantwoord, een wijziging in de grondslagen als bedoeld in artikel 5 lid 3 W.J.O. Dat wordt niet anders doordat het oude systeem slechts één jaar is toegepast.”

Vorenstaande conclusie van de O.K. - waartegen ons inziens niets is in te brengen - beklemt oont nog eens de algemene opvatting, dat bij de keuze van grondslagen voor de waardering en resultatenbepaling en de presentatie in principe een keuze voor heden én toekomst wordt gedaan, en dat men bij deze keuze er verstandig aan doet tevens de mogelijke consequenties voor komende jaren af te wegen.

De vraag of Vulcaansoord op het nieuwe systeem had mogen overgaan beantwoordt de O.K. ontkennend met de volgende woorden:

„Weliswaar is de verplichting van Vulcaansoord uit hoofde van de voor haar werknemers getroffen pensioenregeling beperkt tot het betalen aan het bedrijfs-pensioenfonds van de jaarlijks door het bedrijfspensioenfonds berekende premie, waarvan de op verstreken dienstjaren betrekking hebbende backserviceverplichting een onderdeel uitmaakt, doch zulks neemt niet weg dat er een backserviceverplichting is en dat Vulcaansoord verplicht is daarvan haar deel te betalen. Aangezien deze backserviceverplichting en het deel van Vulcaansoord daarin omvangrijk zijn en bovendien in een tijd van inflatie snel in omvang kunnen toenemen, is het voor het inzicht dat de jaarrekening ingevolge het bepaalde in artikel 2 W.J.O. dient te geven noodzakelijk dat Vulcaansoord de contante waarde van haar deel in de backserviceverplichting in haar jaarrekening vermeldt.

Hieraan doet niet af dat de verplichting tot premiebetaling voor Vulcaansoord vervalt indien zij geen werknemers meer in dienst heeft. Bij de onderhavige jaarrekening wordt er immers van uitgegaan dat de onderneming in de bestaande omvang wordt gecontinueerd. Van deze vooropstelling van continuïteit dient ook bij het vaststellen van de betekenis van de backserviceverplichting te worden uitgegaan.

Het nieuwe systeem van Vulcaansoord, waarin vermelding van bedoelde contante waarde achterwege blijft, dient mitsdien te worden verworpen.”¹⁾

Wij hadden de uitspraak van de O.K. op dit punt gaarne duidelijker gemotiveerd gezien. Hoewel eisers vorderden dat de backserviceverplichtingen in de balans zouden worden gepassiveerd, gaat de O.K. zonder nadere motivering hieraan voorbij en verlangt zij - naar onze interpretatie - niet meer dan vermelding in de jaarrekening van (het aandeel in) de backserviceverplichtingen. Aangezien zij dit doet met een argumentering, op grond waarvan net zo goed tot passivering in de balans als tot vermelding in de Toelichting zou kunnen worden geconcludeerd, is dan ook bij sommige lezers verwarring ontstaan.²⁾ Maar wat ook zij van de motivering, de eis van de O.K. reikt naar onze mening niet verder dan „vermelding in de jaarrekening”.

Daarmee is nog niet bepaald op welke wijze resp. in welk onderdeel van de jaarrekening die vermelding dient plaats te vinden. Aangenomen moet worden, dat wanneer de O.K. als wijze van vermelding uitsluitend opname onder de verplichtingen in de balans zou hebben willen toelaten, zij andere bewoordingen zou hebben gekozen dan zij heeft gebruikt. Nu zij dit niet heeft gedaan, moet worden geconcludeerd, dat de O.K. de vrijheid laat de vermelding ook te doen in de Toelichting, en wel in de vorm van een mededeling waarin het bedrag van (het aandeel in) de desbetreffende verplichting is vermeld.

Het voorgaande brengt ons tot de opmerking, dat de O.K. het maatschappelijk

¹⁾ Cursiveringen van de schrijvers.

²⁾ Bijv. Financieel Dagblad van 22 juli 1977, in een artikel waarvan de kop luidde „Backserviceverplichtingen behoren op de balans te staan.”

verkeer een grote dienst zou bewijzen · en mogelijk zichzelf toekomstige procedures zou besparen · indien zij bij de behandeling van punten van algemene betekenis op alle belangrijke door partijen naar voren gebrachte standpunten met weergave van motieven zou reageren.

Overigens kan aan het argument, waarmee de O.K. het verweer van Vulcanosoord · er op neerkomende dat de verplichtingen vervallen bij uitdienststreding of bij liquidatie van de onderneming · van de tafel veegt, t.w. dat wanneer de jaarrekening uitgaat van continuïteit van de onderneming, zulks ook moet gebeuren „bij het vaststellen van de betekenis van de backserviceverplichting” een zekere kracht niet worden ontzegd.

Deze uitspraak van de O.K. kan naar onze mening een zeer verstrekkende betekenis hebben. Hoewel de feitelijke uitspraak betrekking heeft op (het aandeel in) de backserviceverplichting van een bedrijfspensioenfonds kan men zich · gelet op de motivering · moeilijk voorstellen, dat het oordeel anders zou luiden wanneer het gaat om backserviceverplichtingen, die middels in jaarpremies begrepen inhaalpremies aan ondernemingspensioenfonds of verzekeringsmaatschappijen worden voldaan.

Betreurenswaardig is het, dat de O.K. andermaal stilzwijgend voorbij gaat aan de Beschouwingen van het Tripartiete Overleg (T.O.) van de commissies jaarverslaggeving van de organisatie van werkgevers, werknemers en registeraccountants. De grote verontrusting welke door J. A. Burggraaff in zijn artikel „Een eersteling: met gejuich begroet?” in het M.A.B. van juni 1977 met betrekking tot dit verschijnsel reeds tot uitdrukking is gebracht, wordt door ons geheel gedeeld. Met name de ernstige aantasting van het materieel gezag van die Beschouwingen, welke door Burggraaff wordt voorzien wanneer de O.K. volhardt in het negeren daarvan, vervult ons met zorg.

Laten wij iets nader ingaan op hetgeen de Beschouwingen van het Tripartiete Overleg over de behandeling van backservice in de jaarrekening hebben gezegd. In het Voorontwerp van Beschouwingen (aflevering 3 van juni 1975) concludeert het T.O. in hoofdstuk III b 1 „Pensioenvoorzieningen” onder alinea 12:

„Wanneer de backservice door middel van een inhaalpremie wordt voldaan zijn er bij verbreking van de dienstbetrekking vóór de pensioneringsdatum twee mogelijkheden:

1. De betrokkene heeft recht op een uitgesteld pensioen waarvan de hoogte afhankelijk is van de inmiddels betaalde inhaalpremies, zodat geen verdere inhaalpremies verschuldigd zijn.
2. De hoogte van het uitgestelde pensioen is alleen afhankelijk van het loon en de doorlopen diensttijd, zodat de inhaalpremies in de jaren tot de pensioengerechtigde leeftijd alsnog moeten worden voldaan.

In het sub 1. genoemde geval verdient het aanbeveling voor alle te betalen inhaalpremies een voorziening te treffen. Indien de inhaalpremies eerst bij betaling als last worden genomen, dient hiervan in de toelichting melding te worden gemaakt.

In het sub 2. bedoelde geval dienen alle nog te betalen inhaalpremies als een schuld te worden gepassiveerd.”

Duidelijk is, dat in situaties waarbij na eventuele verbreking van de dienstbe-

trekking geen verdere inhaalpremies verschuldigd zouden zijn, het *T.O. aanbeveelt* voor alle (bij continuïteit van een aantal factoren als dienstverband, e.d.) te betalen inhaalpremies een voorziening te treffen en voor het geval inhaalpremies eerst bij betaling als last worden genomen, hiervan een *ongekwantificeerde* melding in de toelichting verlangt, terwijl de *O.K.* een *gekwantificeerde* vermelding in de jaarrekening beveelt.

Wij kunnen ons niet aan de indruk onttrekken, dat de deskundige T.O.-deelnemers na hun ongetwijfeld grondige onderzoek goede redenen hadden af te zien van een eis tot gekwantificeerde vermelding. Deze goede redenen zouden wel eens gelegen kunnen zijn in het feit, dat bij pensioenregelingen - waarbij de rechten van deelnemers worden opgebouwd in de resterende diensttijd - in vele gevallen geenszins vast staat in welke mate de op een bepaalde balansdatum bestaande backservice in de toekomst tot extra lasten voor de onderneming zal leiden. Hierbij valt o.m. te denken aan gevallen:

- waarbij de onderneming over de jaren heen een royale „doorsnee premie” (een constant blijvend percentage van de premieplichtige loonsom) betaalt, welke periodiek de mogelijkheden biedt de pensioenregeling aan te passen of structureel te verbeteren; in een dergelijk dynamisch premiestelsel kan bij bedoelde aanpassingen tijdelijk ongedekte backservice ontstaan, welke in komende jaren uit de bestaande doorsnee premie kan worden gedekt;
- waarbij de pensioenregeling voorziet in aanvullingen op de uitkeringen ingevolge de A.O.W., etc. en zich de situatie voordoet dat laatstgenoemde uitkeringen relatief sterker stijgen dan de aanvullingen;
- waarbij de backserviceverplichtingen naar stellige verwachting geheel of gedeeltelijk uit veelal reeds voor vele jaren gecureerde overrente (= verschil tussen de op beleggingen te realiseren rente en de actuariële rekenrente) kan worden gedekt.

Eenzijds gaat in bedoelde situaties van gekwantificeerde vermelding in de jaarrekening van de - op dat moment op basis van een aantal veronderstellingen gecalculerde - totale backserviceverplichting ten onrechte de suggestie uit, dat de onderneming in de toekomst zeker voor belangrijke extra lasten zal komen te staan. Anderzijds is het veelal moeilijk zo niet onmogelijk het gedeelte van de totale backserviceverplichting, dat naar verwachting in de toekomst niet ten laste van de onderneming zal komen, eenduidig te kwantificeren. Het komt ons voor, dat op dit punt de hoogste wijsheid nog niet is gevonden.

3 Rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen verantwoorde bijzondere posten

Blijkens de toelichting op de geconsolideerde balans per 31 mei 1975 van Vulcaansoord werd een aantal bij de verwerving van een 100% deelneming (Engelse vennootschap) geaccepteerde bijzondere lasten in één totaalbedrag rechtstreeks ten laste van de algemene reserve gebracht. Hierbij werd aangetekend, dat deze bijzondere lasten waren „geaccepteerd in relatie met de lease-contractconsequenties” voor deze deelneming (waaromtrent elders in de toelichting werd medegedeeld dat de kosten daarvan over de komende 5 jaren belangrijk lager zouden uitkomen dan een normale huur van de desbetreffende activa zou bedragen). Voorts werd in de toelichting de (lage) interest over de eerste twee jaren inzake een door de verkoper van de aandelen verstrekte lening genoemd als moti-

vering voor de acceptatie van de tegenvallers.

Tijdens de behandeling voor de O.K. kwam vast te staan, dat vorenbedoelde bijzondere posten zijn te onderscheiden in posten betrekking hebbend op:

- a. correcties op de overnamebalans van de deelneming (voornamelijk in verband met te hoge waardering van voorraden en debiteuren) en
- b. valutakoersverliezen (bij de verwerving verstrekte Vulcaansoord tevens een lening aan de deelneming luidende in guldens, welke guldens de deelneming in ponden sterling heeft omgezet ter gedeeltelijke aflossing van een schuld aan de verkoper van de aandelen in de deelneming; als gevolg van de waardedaling van het pond sterling ontstond een koersverlies).

De O.K. oordeelde - naar onze mening terecht - de toelichting ten aanzien van bijzondere posten onvoldoende, aangezien daaruit niet blijkt dat deze zijn te onderscheiden in posten, welke geheel verschillend van aard zijn.

ad a. Met betrekking tot deze posten overwoog de O.K. dat tegenover het geaccepteerde nadelige verschil tussen de koopsom van de aandelen en de gecorrigeerde waarde van de activa minus de passiva van de deelneming staan de voordelen uit hoofde van met de verkoper van de aandelen gesloten lease- resp. leningsovereenkomsten; deze voordelen zullen gedurende de eerstkomende jaren in de winst- en verliesrekening van Vulcaansoord tot uitdrukking komen omdat dan een aanzienlijk lagere huur resp. rente dan de normale behoeft te worden betaald. In deze zienswijze van Vulcaansoord past niet bedoeld verschil ten laste van het eigen vermogen te brengen. Tegenover dit verschil staat dan immers dat in de toekomst voordelen worden verwacht, *welke niet het gevolg zijn van de normale exploitatie.*

Vulcaansoord zal mitsdien het bedrag der correcties afzonderlijk moeten activeren en vervolgens daarop een passende afschrijving ten laste van de winst- en verliesrekening moeten toepassen. Een en ander moet in de jaarrekening duidelijk worden toegelicht.

Wij achten de hiervoren weergegeven conclusie van de O.K. in de gegeven omstandigheden aanvaardbaar. Wel hebben wij moeilijkheden met de interpretatie van de door ons gecursiveerde woorden „welke niet het gevolg zijn van de normale exploitatie”. Zou de conclusie anders hebben geluid indien de toekomstige voordelen zouden hebben bestaan uit posten die wél tot de normale exploitatie behoren? Essentieel is de vraag of de betreffende voordelen bij de verwerving van de deelneming als het ware reeds gekocht en betaald waren, niet de vraag of zij al dan niet in normale exploitatie zullen worden behaald. Of heeft de O.K. hiermede willen vermijden een uitspraak van aanzienlijk verder strekkende betekenis te doen, t.w. een uitspraak met betrekking tot het al dan niet aanvaardbaar zijn van rechtstreekse afboeking ten laste van het eigen vermogen van bij de verwerving van deelnemingen betaalde goodwill?

ad b. Met betrekking tot deze valutakoersverliezen deelde Vulcaansoord in haar verweer mede als systeem te hebben de koersverschillen in intercompany-verhoudingen niet in de winst- en verliesrekening doch rechtstreeks ten laste van de algemene reserve te verwerken. Zowel het bestaan van de in guldens luidende vordering van Vulcaansoord op de deelneming als de in verband hiermede geleden valutakoersverliezen bleken niet uit de jaarrekening, doch eerst bij het ver-

weer van Vulcaansoord.

Met dit verweer heeft Vulcaansoord de O.K. niet duidelijk kunnen maken „hoe in het gekozen systeem, waarin de waarderingsgrondslagen van de activa en de passiva van de deelnemingen gelijk zijn aan die van de moedermaatschappij en waarin vreemde valuta worden omgerekend tegen de koers per balansdatum, een valutaverlies op een lening als door Vulcaansoord gesteld kan zijn geleden”. De O.K. heeft hierbij vermoedelijk overwogen dat de vordering van de moedermaatschappij en de schuld van de deelneming, welke beide in guldens luiden, bij consolidatie tegen elkander wegvallen.

Overigens wilde de O.K. de mogelijkheid niet uitsluiten dat Vulcaansoord ten gevolge van de sedert de verwerving van de deelneming opgetreden waardedaling van het pond sterling een verlies op de deelneming heeft geleden, doch zij oordeelde wel, dat Vulcaansoord dit afzonderlijk zal dienen te vermelden en toe te lichten en daarbij het bepaalde in artikel 12 lid 3 W.J.O. dient na te leven. Met het laatste werd Vulcaansoord tevens afgestraft voor het feit, dat zij het bedrag van de vorderingen ten laste van ondernemingen in welker kapitaal wordt deelgenomen niet in de vennootschappelijke balans of toelichting heeft vermeld.

Daarmede is tevens een waarschuwing uitgedeeld aan het adres van die ondernemingen, die bij hun jaarverslaggeving de geconsolideerde jaarrekening naar onze mening in het algemeen terecht als belangrijkste verantwoordingsstuk voorop plaatsen, doch daarbij de aldan veelal formele eisen, waaraan de vennootschappelijke balans, winst- en verliesrekening en toelichting moeten voldoen, verwaarlozen.

Omtrent de ons inziens meest belangwekkende vraag, t.w. of het in geding zijnde valutakoersverlies al dan niet rechtstreeks ten laste van het eigen vermogen mag worden gebracht, heeft de O.K. geen oordeel gegeven. Wij achten dit wijs. In de Nederlandse praktijk met betrekking tot de verantwoording van valuta koersverschillen in de jaarrekening kan nog een grote diversiteit van methoden worden waargenomen, en inderdaad zijn meerdere goed verdedigbare zienswijzen mogelijk. Het T.O. heeft inzake dit complexe probleem nog geen standpunt ingenomen.

4 Wijziging van waarderingsgrondslagen ten aanzien van voorraden

In de jaarrekening 1973/74 van Vulcaansoord was op de voorraden 10% afgeschreven. In de toelichting op de geconsolideerde balans per 31 mei 1975 werd medegedeeld:

„Alle voorraden zijn gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde; incourante voorraden zijn gewaardeerd op nihil. De 10% afschrijving op de voorraden te Terborg, welke afschrijving per 31 mei 1974 werd gehanteerd, is niet langer noodzakelijk geoordeeld.”

Eisers stelden onder meer:

- de systeemwijziging is in de jaarrekening onvoldoende gemotiveerd;
- de groei van de voorraden gereed produkt wijst eerder op afzetproblemen dan op een te verwachten groeiende omzet en dit is een argument voor afwaardering in plaats van opwaardering;
- de invloed van de systeemwijziging is niet in de jaarrekening vermeld;

– het vrijvallen van de afschrijving van 10% is ten onrechte ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht.

Bij het verhoor van de accountant bleek o.m. dat het vervallen van de aftrek van 10% de enige wijziging betrof en dat de redenen daartoe waren, dat men naar een éénvormig systeem met de in het boekjaar verworven belangrijke deelneming, die een dergelijke afschrijving niet toepaste, wilde, en voorts dat de 10% aftrek „de neiging had een mengvorm te krijgen of zoiets als een stille reserve”.

De O.K. oordeelde, dat dit gegronde redenen waren tot de systeemwijziging en merkte op dat de vroeger toegepaste afschrijving van 10% op de gehele voorraad - waartoe zowel grondstoffen, goederen in bewerking, halffabrikaten, gereed produkt en overige voorraden behoorden - niet anders dan willekeurig kon worden genoemd. *De twee redenen hadden echter in de toelichting duidelijk dienen te worden vermeld. De mededeling dat de 10% afschrijving niet langer noodzakelijk werd geoordeeld is onvoldoende.*

De aanval van eisers op de systeemwijziging als zodanig, t.w. de stelling dat de toename van de voorraden gereed produkt eerder een argument voor afwaardering dan voor opwaardering vormt, heeft Vulcaansoord beantwoord met de constatering, dat het vervallen van 10% afschrijving is vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders en dat eisers in feite op de stoel van de ondernemer gaan zitten door zich daartegen te verzetten; het bestaan van de veronderstelde afzetproblemen werd ontkend.

Vulcaansoord kreeg ten deze hulp van de O.K. in de vorm van het volgende be-
toog:

„De beoordeling of al dan niet een goede afzet van haar produkten kan worden verwacht komt in eerste instantie aan de ondernemingsleiding toe. Indien de bevoegde organen van de vennootschap deze visie van de ondernemingsleiding delen heeft de belanghebbende in een *jaarrekeningsprocedure* zich daarbij in het algemeen neer te leggen. In de onderhavige procedure is er geen aanleiding daarover anders te oordelen.”

Vrij vertaald geeft de O.K. hiermede te kennen, dat wanneer eisers bezwaren hebben tegen besluiten of gedragingen van de organen van de vennootschap zij andere rechtsmiddelen behoren te gebruiken dan het beroep op de O.K. in een jaarrekeningprocedure.

Daarentegen werden eisers wat betreft hun klachten, dat de invloed van de wijziging in de waarderingsgrondslagen op het vermogen en resultaat niet is medegedeeld en dat het vrijvallen van de 10% afschrijving ten onrechte ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht, door de O.K. geheel in het gelijk gesteld. De O.K. gaf daarbij de volgende aanwijzingen:

„Voor het juist vermelden van de invloed van de wijziging in de waarderingsgrondslag op het vermogen en op het resultaat dient in het onderhavige geval het effect van de wijziging per de aanvang van het onderhavige boekjaar rechtstreeks te worden toegevoegd aan het eigen vermogen en dient voorts het verschil te worden vermeld tussen het resultaat volgens het nieuwe waarderingsstelsel en het resultaat zoals dit volgens het oude systeem zou zijn geweest.”

Opgemerkt zij dat deze uitspraak in hoofdzaak overeenstemt met hetgene dat het T.O. in zijn Voorontwerp van Beschouwingen inzake „Verwerking in de jaarrekening van effecten van stelselwijzigingen” (hoofdstuk I b 2, alinea 17) daaromtrent heeft gesteld. Afwijkend is dat de O.K. geen aanwijzingen geeft de vergelijkende cijfers van het voorafgaande boekjaar zodanig aan te passen alsof reeds dan de gewijzigde waarderingsgrondslag van kracht zou zijn geweest, doch dit was door eisers ook niet aan de orde gesteld. Overigens mag de aandacht nog worden gevestigd op wat de O.K. verstaat onder aanduiding van de invloed van wijziging in de waarderingsgrondslag: het verschil tussen de uitkomst van het nieuwe systeem en de uitkomst zoals die volgens het oude systeem zou zijn geweest, niet dus het verschil tussen de cijfers van het vorige boekjaar volgens het oude systeem en die cijfers zoals die volgens het nieuwe systeem zouden zijn geweest.

5 Latente belastingverplichtingen

Wanneer wij de bespreking van dit deel van de procedure van een ondertitel zouden willen voorzien, zou „Een tocht door de mist” hiertoe ongetwijfeld kunnen dienen. Alles en iedereen - de in het geding zijnde jaarrekening 1974/75 en de ten processe tevens overgelegde jaarrekening 1973/74, de eisers in hun klacht, de gedaagde in haar verweer, de accountant bij zijn verhoor en de O.K. bij haar overwegingen en aanwijzingen - is met betrekking tot dit onderwerp min of meer onduidelijk geweest. In deze situatie is het zich zetten aan een bespreking een hachelijke zaak. De lezer vergeve ons bij voorbaat, wanneer ook wij enigszins in de mist zouden verdwalen.

De in de winst- en verliesrekening 1973/74 ter vergelijking opgenomen winst- en verliesrekening 1972/73 toonde verkort weergegeven het volgende schema:

Bedrijfsresultaat (negatief)		f 2.082.309
Buitengewone baten en lasten, per saldo		f 32.626
		<hr/>
<i>Verlies 1972/73</i>		f 2.049.683
Herwaardering vaste activa	f 5.514.538	
af: Latente belastingverplichtingen	f 1.205.460	
	<hr/>	f 4.309.078
		<hr/>
<i>Toegevoegd aan het eigen vermogen</i>		f 2.259.395
		=====

Uit de balans ultimo 1973/74 kan aan de hand van de specificatie van het eigen vermogen 1972/73 worden geconstateerd, dat de herwaardering na aftrek van latente belastingverplichtingen werd opgenomen onder het hoofd „Reserve herwaardering”, en dat het verlies 1972/73 was begrepen onder het hoofd „Verlies-saldo tot en met 31 mei 1973”. Voorts bleek dat de voorziening latente belastingverplichtingen uitsluitend bestond uit het bedrag dat in mindering op de herwaardering vaste activa werd gebracht.

Ten aanzien van de voren weergegeven presentatie kan men op zich niet stellen dat deze onduidelijk is. De resultaten 1972/73 en de netto vermogensmutatie uit hoofde van herwaardering zijn afzonderlijk weergegeven en het saldo wordt

niet als winst doch als toevoeging aan het eigen vermogen gepresenteerd.

Bezwaar tegen deze presentatie is wel dat men gemakkelijk in een woordenspel terecht kan komen omtrent de vraag of een post nu wel of niet via de winst- en verliesrekening is gelopen, hetgeen ten processe dan ook prompt gebeurde.³⁾

Ook ontstaat onduidelijkheid wanneer Vulcaansoord in de jaarrekening 1973/74 de reserve herwaardering tezamen met enkele andere reserves, het verliessaldo A.P. en de ingehouden winst 1973/74 naar een algemene reserve overbrengt. Zeker wanneer Vulcaansoord in de jaarrekening 1974/75 ook nog verzuimt de waarderingsgrondslagen van de vaste activa volledig weer te geven raakt men het spoor snel bijster!

De jaarrekening 1973/74 vermeldt als toelichting op de ten opzichte van het vorig boekjaar ongewijzigde balanspost „Voorziening voor latente belastingverplichtingen”:

„De latente belastingverplichtingen zijn berekend op basis van 30% van het verschil tussen de commerciële boekwaarde van de *vaste activa* en de fiscale boekwaarde ultimo mei 1973. Dit bedrag zal in de toekomst worden gebruikt, wanneer de fiscale verliezen volledig zijn gecompenseerd.”

De toelichting op de geconsolideerde balans ultimo 1974/75 (op deze balans paraisseert de voorziening rond f 190.000 lager dan ultimo 1973/74; uit vergelijking met de vennootschappelijke balans ultimo 1974/75 zou kunnen worden geconcludeerd dat door consolidatie van de nieuw verworven deelneming aan de voorziening ook circa f 117.000 is toegevoegd) vermeldt daarentegen:

„De latente belastingverplichtingen zijn berekend op basis van 30% van het verschil tussen het commercieel en fiscaal *vermogen* op 31 mei 1975.”

In de geconsolideerde winst- en verliesrekening 1974/75 is onder de vermelding „Vrijgevallen voorziening latente belastingen minus direct te betalen belastingen” een bate opgevoerd van rond f 293.000.

De accountant verklaarde bij zijn verhoor o.m. dat eind mei 1975 de voorheen zich voordoende fiscale verliezen ongeveer op waren en het toen ook tijd werd „de verschillen tussen de fiscale en commerciële activa wat recht te trekken”.

Daarmee viel een bedrag van f 213.000 vrij als onderdeel van een in Nederland in totaliteit vrijgevallen bedrag van f 307.000, waarop in mindering werd gebracht f 14.000 wegens in Engeland direct verschuldigde belasting.

Eisers stelden dat:

- toelichting in de jaarrekening omtrent de vrijgevallen latente belastingen ontbreekt;
- aangezien de voorziening is getroffen bij de commerciële herwaardering van de vaste activa in 1972/73 en deze niet via de winst- en verliesrekening is gelopen, de vrijval ten onrechte ten gunste van de winst- en verliesrekening is gebracht;
- de verklaring van de accountant inzake het „recht” trekken betekent, dat, waar van commerciële afwaardering geen sprake is geweest, er fiscaal moet zijn opgewaarderd; aangezien daarmee latente belastingschuld actueel wordt,

³⁾ Opgemerkt zij, dat de wetgever de mogelijkheid heeft geboden in een winst- en verliesrekening posten op te nemen, die met de resultatenbepaling als zodanig niets van doen hebben (BW 2. art. 314. lid 1).

behoort het bedrag van f 213.000, indien dit al via de winst- en verliesrekening zou moeten lopen, ten laste daarvan te worden gebracht.

Gedaagde verweerde zich als volgt:

- een specificatie als door eisers verlangd is niet voorgeschreven;
- aangezien de herwaardering over de winst- en verliesrekening is gelopen, is ook terecht de wijziging in de latente belastingverplichtingen daarover gelopen;
- doordat de commerciële afschrijvingen hoger waren dan de fiscale afschrijvingen werd de belastinglatentie te hoog; dit is per 31 mei 1975 opnieuw uitgerekend, mede in verband met het feit dat de fiscale verliezen toen vrijwel op waren.

De lezer zal met ons eens zijn, dat met een en ander de verwarring ten top was gevoerd!

Het oordeel van de O.K. dat het vrijvallen van de latente belastingverplichtingen onvoldoende is toegelicht kan in de onderhavige omstandigheden nauwelijks verbazing wekken. Wel hebben wij enige moeite met de daarbij gehanteerde overwegingen. Dit geldt in de eerste plaats de woorden:

„Hoewel in het algemeen bij latente belastingverplichtingen een specificatie en toelichting achterwege kan blijven, moet deze in het onderhavige geval noodzakelijk worden geacht voor het inzicht dat de jaarrekening dient te geven.”

Met name ten aanzien van de toelichting achten wij het niet raadzaam de woorden van de O.K. letterlijk te nemen. Wij kunnen ons nauwelijks omstandigheden voorstellen waaronder geen toelichting noodzakelijk is: ten minste zal moeten worden toegelicht waarover en hoe de voorziening voor latente belastingen is berekend. De vraag rijst dan echter wat de O.K. dan wel met deze woorden heeft willen zeggen. Op grond van waarneming in de praktijk veronderstellen wij dat de O.K. heeft bedoeld dat *toelichting op de mutaties* in de voorziening voor latente belastingverplichtingen achterwege kan blijven, indien en voor zover deze voortvloeien uit een stelselmatige toepassing van regels gericht op de toerekening van te eniger tijd te betalen belasting aan de daarvoor in aanmerking komende perioden.

Het laatste heeft bij Vulcaansoord duidelijk ontbroken. Wij wijzen op het ongewijzigd blijven van de voorziening voor latente belastingverplichtingen gedurende opvolgende boekjaren, terwijl bijv. toch duidelijk mutaties optraden in verschillen tussen geaccumuleerde fiscale en commerciële afschrijvingen op (herwaardeerde) vaste activa. Voorts komt het ons voor dat de verschillen in toelichting tussen de jaarrekening 1973/74 en de jaarrekening 1974/75 kunnen duiden op een wijziging in de berekening van de latente belastingverplichtingen. In het eerste geval werd berekend over verschillen tussen commerciële en fiscale boekwaarde van de vaste activa, in het tweede geval over verschillen tussen commercieel en fiscaal vermogen. Overigens wordt in het arrest over een systeemwijziging in de berekening niet gerept, doch de oorzaak hiervan kan gelegen zijn in het niet aan de orde stellen door eisers.

Ook de door Vulcaansoord in 1972/73 gekozen presentatie van de herwaar-

dering der vaste activa kon in de ogen van de O.K. geen genade vinden. Zij oordeelde:

„Het boeken van deze herwaardering als bate in de winst- en verliesrekening is in strijd geweest met de normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. Een herwaardering zoals hier is toegepast, is een vermogenscorrectie die rechtstreeks aan het vermogen dient te worden toegevoegd. Een daarmee verband houdende voorziening voor latente belastingen dient daarop - eveneens rechtstreeks als vermogenscorrectie - in mindering te worden gebracht. *Dit brengt met zich dat ook in het onderhavige geval de vrijgevallene voorziening latente belasting voor zover samenhangende met bedoelde herwaardering niet als bate in de winst- en verliesrekening mag worden verantwoord.*”

Waar de presentatie van Vulcaansoord toch een duidelijk onderscheid maakte tussen verlies 1972/73 en het uit hoofde van herwaardering aan het eigen vermogen toe te voegen bedrag, en ook overigens het bedrag der netto herwaardering aanvankelijk als een afzonderlijke post onder het eigen vermogen is gepresenteerd, achten wij de in de eerste zin van deze uitspraak neergelegde veroordeling wel wat zwaar. Anderzijds moet worden opgemerkt dat gedaagde het er naar had gemaakt door in zijn verweer te stellen: „Aangezien de herwaardering over de winst- en verliesrekening is gelopen, is ook terecht de wijziging in de latente belastingverplichtingen daarover gelopen.” Een stelling die uiteraard niet door de O.K. kon worden gehonoreerd.

Met het geursiveerde deel van voren aangehaalde uitspraak hebben wij grote moeite; zulks te meer omdat door het gebruik van de woorden „ook in het onderhavige geval” een algemene geldigheid wordt geclaimd. Wij menen namelijk dat de gehanteerde argumentering de eindconclusie niet kan dragen.

Tenzij gekozen is voor het eveneens aanvaardbaar te achten stelsel, waarbij de zgn. overdruk vennootschapsbelasting ten laste van de winst- en verliesrekening komt en de alsdan vrijvallende voorziening voor latente belastingen geleidelijk weer aan de herwaarderingsreserve wordt toegevoegd, dient de op de herwaardering in mindering gebrachte voorziening voor latente belastingen immers ter dekking van de - als gevolg van het niet accepteren door de fiscus van afschrijvingen boven kostprijs - in de toekomst extra verschuldigde belastingen. In winstgevend jaren betekent dit, dat deze hogere belasting wordt onttrokken aan de voorziening, waardoor de op de resultatenrekening drukkende belastingpost dienovereenkomstig wordt verminderd. In jaren dat verlies wordt geleden zal een beroep worden gedaan op verliescompensatie, hetzij met winsten behaald in voorgaande jaren (carry-back), hetzij met winsten in volgende jaren (carry-forward). Bij volledige carry-back zal een belastingbate in de winst- en verliesrekening moeten verschijnen welke overeenstemt met het daarin verantwoorde (commerciële) verlies. Aangezien dit verlies groter is dan het fiscale resultaat, zal daartoe een bedrag (toe te rekenen aan de in het jaar vervallen latenties uit hoofde van herwaardering) aan de voorziening moeten worden onttrokken. Bij toepassing van carry-forward kan een analoge redenering worden gevolgd, zij het dat deze kan worden gecompliceerd door het voorzichtigheidsbeginsel; dit kan verhinderen latente belastingclaims uit hoofde van verliescompensatie te activeren. Echter bestaat de mogelijkheid een door carry-forward te compenseren verlies in mindering te brengen op binnen de compensatietermijn expirerende la-

tenties en er bestaat dan geen reden de latenties ontstaan bij herwaardering hiervan uit te sluiten. Alsdan zal eveneens een onttrekking aan de voorziening ten gunste van de winst- en verliesrekening dienen plaats te vinden.

en er bestaat dan geen reden de latenties ontstaan bij herwaardering hiervan uit te sluiten. Alsdan zal eveneens een onttrekking aan de voorziening ten gunste van de winst- en verliesrekening dienen plaats te vinden.

Met dit betoog hebben wij geenszins bedoeld te stellen, dat er geen omstandigheden denkbaar zijn waaronder het geboden is vrijvallende gedeelten van de voorziening voor latente belastingen uit hoofde van herwaardering wederom aan het eigen vermogen (herwaarderingsreserve) toe te voegen. Behalve bij toepassing van het hiervoren reeds omschreven andere aanvaardbare stelsel, zal dit bijv. het geval zijn indien de wijze van berekening der latente verplichtingen wordt gewijzigd ten opzichte van de methode gevolgd ten tijde van de herwaardering. Wel willen wij opmerken, dat ten einde te kunnen beoordelen of, en zo ja in hoeverre, in het geval Vulcaansoord de vrijgevallen latente belastingverplichtingen niet als bate in de winst- en verliesrekening hadden mogen worden verantwoord, een analyse naar de oorzaken van het vrijvallen noodzakelijk zou zijn geweest, die verder gaat dan die welke in het arrest van de O.K. is te vinden.

6 Geldmiddelen

Van de relatief belangrijke post Geldmiddelen in de geconsolideerde balans van Vulcaansoord per 31 mei 1975 bestond een groot deel (circa 2/3) uit door de Engelse dochtermaatschappij aangehouden liquide middelen welke in Engeland ter vrije beschikking stonden, doch niet dan met toestemming van de Bank of England getransfereerd mochten worden.

Eisers stelden dat dit gedeelte der geldmiddelen niet ter vrije beschikking van Vulcaansoord stond in de zin van art. 19, lid 2 W.J.O. en dat dit ten onrechte niet in de jaarrekening was vermeld. De O.K. is het hiermede eens: „Door geen enkele toelichting te geven wordt de indruk gewekt dat deze saldi alle terstond opeisbaar zijn en vrij beschikbaar voor het doen van elke betaling in het concern. Het moge waar zijn dat . . . het voor internationaal werkende ondernemingen veelal ondoenlijk is - en het inzicht dat de jaarrekening dient te geven niet ten goede zou komen - dergelijke beschikkingsbeperkingen steeds te vermelden, een onderneming als Vulcaansoord kan - wanneer een overwegend deel van haar geldmiddelen in Engeland wordt aangehouden, dat alleen daar kan worden gebruikt en niet zonder meer elders in haar concern - niet volstaan met slechts het totale bedrag der geldmiddelen te vermelden. In dit geval dient Vulcaansoord aan te geven welk bedrag buiten Nederland wordt aangehouden en toe te lichten dat dit bedrag niet zonder meer vrij kan worden aangewend voor het doen van elke betaling in concernverband.”

Dit lijkt op het eerste gezicht een aanvaardbare uitspraak, maar de O.K. heeft de kwestie toch te geïsoleerd beschouwd en heeft naar onze mening verzuimd een mogelijk verband te leggen met de schulddispositie in de desbetreffende valuta. Slechts indien ten aanzien van deze valuta van een overschotpositie sprake is, achten wij de eis van de O.K. rationeel.